

MANEJO Y PROTECCIÓN DE ZONAS DE RECARGA HÍDRICA Y FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO HUAYLLANI, LAMPA

José Mamani¹, Roberto Alfaro¹, Sonia Gonzales²

¹Facultad de Ingeniería Agrícola - UNA Puno, jimamani@unap.edu.pe

²Municipalidad Distrital de Pomata, Puno

Introducción

El deterioro de las zonas de recarga de las cuencas hidrográficas, la baja eficiencia del uso del agua, la contaminación de los ríos, fuentes, zonas de recarga y reservorios de agua, están causando una acelerada reducción de la disponibilidad de las fuentes de agua para usos múltiples. El grado de deterioro de las zonas de recarga está determinado por el grado de erosión de los suelos, compactación y deforestación, sobre todo en zonas de pendientes muy inclinadas. Esta situación está siendo causada por la intervención del hombre para desarrollar actividades agrícolas, extracción de leña y de construcción de viviendas, en sitios no apropiados (Faustino et al. 2006).

El enfoque económico social involucra también problemas como la dificultad para lograr la sustentabilidad económico/financiera de los servicios, debido a las situaciones de pobreza y los conflictos entre los diversos usuarios del agua, poniendo en riesgo la sustentabilidad del recurso hídrico. En el tema institucional, existe la dificultad para alcanzar mejores niveles de gobernabilidad debido a la inestabilidad política y las crisis económicas, la dispersión de los organismos de decisiones que afectan la sustentabilidad de los recursos. También es de especial relevancia la carencia de bases de información confiables y durante un largo período de tiempo, que permita fundamentar las decisiones fundamentadas para la gestión del recurso hídrico.

Material y métodos

La microcuenca del río Huayllani pertenecientes a la provincia de Lampa, se encuentra ubicada en la Región de Puno. Se encuentra en la parte alta de la provincia de Lampa, tiene una superficie de 21,714.71 has, y la microcuenca tiene un área de 3155 has, cuyas alturas oscilan entre los 3872 hasta los 4600 msnm. Con temperaturas promedio entre -4.6 °C a 18.4 °C, precipitación promedio anual de 537.31 a 700 mm/año. Albergando a una población de 7210 habitantes que involucra 1713 familias.

La investigación se desarrolló en tres etapas interdependientes: la primera consistió en la planificación y diseño metodológico; la segunda fue desarrollado de la metodología por objetivos y en la tercera fase se elaboró el documento final de investigación. Para el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo de la Universidad Nacional del Altiplano a través de la Oficina de Investigación.

Resultados y discusiones

Los principales actores relacionados con la gestión del recurso hídrico en la microcuenca se han determinado en un curso taller realizado con los actores claves de la microcuenca del río Huayllani (comunidad), se identificaron los actores que están directamente involucrados en la gestión y del recurso hídrico. Estos actores se categorizaron utilizando el mapeo de actores propuesto por Pabón (2009) y por Clark (2006); el mapeo de actores se caracterizó en tres grupos como son: organizaciones públicas (Municipalidad Provincial de Lampa, PSI, PRORRIDRE, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Programa Juntos, Pensión 65), organizaciones de la sociedad civil (J.U. Juliaca y C. Huayllani) y organizaciones privadas (CARE Perú). La ausencia de actores para el desarrollo en las diferentes actividades a nivel de la microcuenca se evidencia en el desarrollo y la conservación del espacio territorial ocupado por Huayllani.

En el presente estudio se realizó un análisis de diez actores involucrados en la gestión y gobernanza del recurso hídrico, utilizando la metodología de Análisis Social CLIP. Con base en la metodología propuesta por Chevalier y Buckles (2009). Los resultados indican que hay cinco actores categorizados como respetados (CARE Perú, J.U. Juliaca, PRORRIDRE, M. Educación, M. Salud), cuatro actores como influyentes (PSI, Programa Juntos, Pensión 65, Comité de cuenca Huayllani), y un actor como inactivo (Municipalidad Provincial de Lampa).

Las relaciones de colaboración se ven divorciados, por lo tanto ninguna institución mencionada anteriormente articula acciones con relación a la otra. Y los conflictos se ven ausentes, debido a la escasa interacción entre los mismos. El resultado del Análisis Social CLIP empleado en la investigación orienta, a que se promueva la cultura del agua para un uso, aprovechamiento y disposición responsable acordes al plan nacional de recursos hídricos del País (2009), las políticas ambientales de estado (Fukuda 2003; Ministerio Del Ambiente y Brack 2009; Klugman 2010) y la Ley de recursos hídricos (Ley N° 29338 ; 2010).

Para el análisis de relacionamiento e interacción entre los diferentes actores, se utilizó la metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS) (Clark 2006), con un total de 10 actores principales involucrados en la gestión del recurso hídrico, el análisis se realizó de manera general considerando su participación e incidencia dentro de la microcuenca en temas relacionados a la gestión integrada de los recursos hídricos. El grado de centralidad es el número de actores a los cuales un actor está directamente unido (Velázquez y Aguilar 2005).

Tiene un valor de salida o de relaciones directas iniciadas por el propio actor que refleja la capacidad del actor para acceder al resto de actores y un valor de entrada o relaciones iniciadas por otros actores. Entre mayor es la centralidad de un actor, indica que es más central, más prominente, más poderoso, más prestigioso, mayor liderazgo, que sirve de referencia a los otros actores que conforman la red.

Para la evaluación de cada vulnerabilidad se evaluaron un número de indicadores que fueron calificados de 0 a 4, y luego promediado por cada tipo de vulnerabilidad. La vulnerabilidad general es de media, con tendencia a ser alta, esto implica que las autoridades y los actores locales deben de priorizar en el manejo, gestión de la microcuenca involucrando los recursos naturales con las que cuentan dentro de la microcuenca.

Figura 1.- Tipo de vulnerabilidad y el valor existente en % respecto a las ZRH

Conclusiones

- La microcuenca se encuentra con un comité de cuenca insipiente y una ausencia de parte de las autoridades políticas en mejorar el manejo y gestión de cuencas y por ende los recursos naturales, razón por la cual el 39% de área de la microcuenca es apto para la zona de recarga hídrica, que puede ser generadora y/o alimentadora de las aguas subterráneas.
- La ausencia de las instituciones ha hecho que los actores locales y/o involucrados no presten la debida atención a fin de manejar y gestionar como un territorio, es decir como una cuenca integral; solo se ha encontrado que un comité incipiente en realizar el manejo o las veces de gestión de la misma. El comité de cuenca es el único organismo que se relaciona de alguna manera con la gran parte de las instituciones que de alguna manera deberían de realizar acciones para el manejo y conservación de recursos naturales de la microcuenca.
- Se ha identificado las zonas potenciales de recarga hídrica en las comunidades de Tumaruma y Huayllani quienes son integrantes de la microcuenca, razón por la cual existe un 61% de área vulnerable frente a los impactos del uso de la tierra sobre los recursos hídricos, régimen hidrológico y la calidad del agua, que coadyuga a un deficiente manejo y gestión de la microcuenca. Además de existir poca cultura ambientalista y conservacionista de los recursos naturales con las que cuenta la microcuenca.
- La vulnerabilidad analizada referente al manejo, conservación de los recursos naturales en especial, el cuidado de las fuentes de agua o zonas aparentes de recarga hídrica se encuentra con una vulnerabilidad media de 67.27%, que implica que están muy próximo a tener una vulnerabilidad alta, que coadyugaría a la degradación total de los recursos aguas y suelos y por ende las zonas de recarga hídrica.

Referencias Bibliográficas

- Clark, L. 2006. Manual para el mapeo de redes como una herramienta de diagnóstico. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT):31 p.
- CTM; ANA. 2009. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú. Lima, PE, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Comisión Técnica Multisectorial (CTM). 78 p.
- Chevalier, J; Buckles, D. 2009. Guía para la Investigación Colaborativa y la Movilización Social. SAS. Ottawa, CA, Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, Ciencia para la Humanidad. 328 p. Disponible en http://www.idrc.ca/en/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html
- Faustino, J; Jiménez, F; Velásquez, S; Alpizar, F; Prins, C. 2006. Gestión integral de cuencas hidrográficas. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE):400 p.
- Fukuda, S. 2003. Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de desarrollo del milenio: Un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza. Madrid, ES, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Grupo Mundi-Prensa. 367 p.
- Pabón, E. 2009. Sistemas de Análisis Social (SAS): Enfoques y herramientas participativas para procesos de desarrollo. Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM) Compilación de experiencias de aplicación:149 p.
- Sepúlveda, S; Rodríguez, A; Echeverri, R; Portilla, M. 2003. El enfoque territorial del desarrollo rural. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA):156 p.
- Velásquez, A; Aguilar, N. 2005. Manual Introductorio al Análisis de Redes Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Capacitación y Evaluación para el Desarrollo Rural S.C. Ejemplos prácticos con UCINET 6.85 y NETDRAW 1.48:45 p.